

**AHISKA TÜRLƏRİNİN SÜRGÜN FOLKLORUNUN YARADICILIQ
SİNKRETİZMİ VƏ JANR TİPOLOGİYASI**

**CREATIVE SYNCRETISM AND THE GENRE TYPOLOGY OF THE EXILE
FOLKLORE OF THE AKHALTSIKHE TURKS**

**ТВОРЧЕСКИЙ СИНКРЕТИЗМ И ЖАНРОВАЯ ТИПОЛОГИЯ
ВЫСЕЛЕНЧЕСКОГО ФОЛЬКЛора АХАЛЦИХСКИХ ТУРОК**

Asif Hacı¹

Makale Türü: Araştırma Makalesi

Makale Bilgileri

Geliş Tarihi

10.04.2022

Kabul Tarihi

10.05.2022

Anahtar Kelimeler

Folklor, Ədəbiyyat,
Deportasiya,
Ahıska Türkləri,
Epos, Nəsr,
Janr, Üslub

Article Info

Received

10.04.2022

Accepted

10.05.2022

Keywords

Folklore, Literature,
Deportation,
Ahıska Turks,
Epic, Syncretism,
Genre, Style

Öz

Məqalədə Ahıska türklərinin sürgün folklorunun funksional, semantik və struktur xüsusiyyətləri nəzərdən keçirilir. Tarixən cənubi-qərbi Qafqaz regionunda məskunlaşmış bu türk toplumu 1944-cü ildə Orta Asiya və Qazaxıstana sürgün edilmişdir. Türk dilinin yerli elementlərlə zənginləşmiş şərqi Anadolu dialektində danışan Ahıska türkləri hazırda dünyanın ondan çox ölkəsində məskunlaşmışlar və səkkiz dildə təhsil alırlar. Münbit etnik-mədəni mühitin olmadığı sürgün şəraitində milli məniyin qorunmasında əsas amil, bu yeni kontekstdə dərin dəyişikliklərə məruz qalmış folklor olmuşdur. Məqalədə göstərilir ki, Ahıska türklərinin sürgün folklorunda baş verən dəyişikliklər ilk növbədə folklor daşıyıcılarının və söyləyicilərinin evristik səciyyəsinə aşkarlanmışdır. Hazırda Ahıska türklərinin sürgün folkloru ənənəvi söyləyicilərlə yanaşı, savadlı, çox vaxt ədəbi təhsilli, müasir informativ cəmiyyətdə yaşayan, əksəriyyəti sürgün dövründə doğulmuş söyləyici – “müəlliflər” tərəfindən yaradılır, çox vaxt yazılı formada mövcud olur. Məqalədə Ahıska türklərinin sürgün folklorunun məzmun, janr, üslub xüsusiyyətləri təhlil olunmuş, folklor-ədəbiyyat sinkretizminin xüsusiyyətləri aşkarlanaraq təsnif edilmişdir. Ahıska türklərinin sürgün folklorunda mətnlərin estetikləşməsi və ənənəvi informativ funksiyanın sıxışdırılması, magik təfəkkürün yaradıcı fantaziya və ədəbi təxəyyüllə əvəz edilməsi, şəxsi başlanğıcın və fərdiliyin güclənməsi təhlil olunmuşdur.

Abstract

The article discusses the functional, semantic and structural aspects of the exile folklore of the Ahıska (Meskhetian) Turks. This people, historically populating the southwestern regions of Georgia, was deported to Central Asia in 1944. Speaking in the Eastern Anatolian dialect of the Turkic language, enriched with local elements, the Ahıska Turks now live in more than a dozen countries and are educated in eight languages. In the absence of a fertile ethnic and cultural environment, the main factor in the protection of national identity in exile was folklore, which underwent profound changes in this new context. The article shows that the changes in the exile folklore of the Ahıska Turks were first of all revealed in the heuristic nature of the folklore carriers and narrators. At present, the exile folklore of the Ahıska Turks, along with traditional narrators, is created by literate, often literary-educated, living in a modern information society, mostly born in exile - "authors", often in written form. The article analyzes the content, genre, stylistic features of the exile folklore of the Meskhetian Turks, reveals and classifies the features of folklore-literary syncretism. In the exile folklore of the Ahıska Turks, the aesthetics of texts and the suppression of traditional informative functions, the replacement of magical thinking with creative fantasy and literary imagination, the strengthening of personal beginnings and individuality are analyzed.

¹ Prof. Dr., Azərbaycan Universiteti, asif.hacili@mal.ru

Информация о статьеДата прибытия
10.04.2022Дата приема
10.05.2022**Ключевые слова**Фольклор, Литература,
Депортация,
Турки-Ахыска, Эпос,
Синкретизм, Жанр,
Стиль**Резюме**

В статье рассматриваются функциональные, семантические и структурные аспекты выселенческого фольклора ахалских турок (турок-ахыска). Этот народ, исторически заселявший юго-западные регионы Грузии, в 1944 году был депортирован в Среднюю Азию и Казахстан. Ахалские турки, говорящие на восточно-анатолийском диалекте турецкого языка, в настоящее время поселились в более чем десяти государствах и получают образование на восьми языках. В условиях отсутствия благоприятной этнокультурной среды важнейшим фактором сохранения национальной идентичности стало устно-поэтическое творчество, которое в новом контексте претерпело глубокие изменения. В статье показывается, что эти изменения проявляются в первую очередь в эвристической характеристике носителей и рассказчиков фольклора. В настоящее время фольклор этого народа создается, наряду с традиционными исполнителями, литературно образованными рассказчиками-авторами, представителями информационного общества, которые родились в период депортации. Эти тексты зачастую создаются и хранятся в письменной форме, и представляет собой промежуточное между литературой и фольклором явление. В статье проанализированы идейно-тематические, жанровые, стилевые, композиционные особенности выселенческого фольклора турок. Выявлены и классифицированы такие особенности фольклорно-литературного синкретизма современного фольклора этой народности, как эстетизация текстов и вытеснение информативной функциональности, замена магического сознания литературной фантазией, усиление личностного начала и индивидуализма.

1. GİRİŞ

Ahıska türklərinin – tarixən cənubi-qərbi Qafqaz regionunda məskunlaşmış, 1944-cü ildə Orta Asiya və Qazaxıstana sürgün edilmiş, türk dilinin yerli elementlərlə zənginləşmiş şərqi Anadolu dialektində danışan, hazırda dünyanın ondan çox ölkəsinə yayılmış və səkkiz dildə təhsil alan türk etnoqrafik qrupunun sürgün folkloru xüsusi maraq kəsb edir. Deportasiya şəraitində, son illərə qədər yazılı ədəbiyyatın inkişafına şəraiti olmayan və öz yaradıcılıq dühasını şifahi-poetik şəkildə həyata keçirən xalqın folklor yaradıcılığı 1944-cü ildən sonra bir sıra formal, semantik və funksional dəyişikliklərə uğramış, xalq yaradıcılığında folklor və ədəbiyyat poetikasının, şifahi və yazılı yaradıcılıq prinsiplərinin, ənənəvi və ədəbi janr xüsusiyyətlərinin sinkretizmi, mətnlərin, xüsusən şifahi nəsrin funksional rolunun genişlənməsi baş vermişdir.

Bu dəyişikliklər ilk növbədə folklor daşıyıcılarının və söyləyicilərinin evristik səciyyəsinə aşkarlanmışdır: Ahıska türklərinin sürgün folkloru ənənəvi söyləyicilərlə yanaşı, savadlı, çox vaxt ədəbi təhsilli, müasir informativ cəmiyyətdə yaşayan, əksəriyyəti sürgün dövründə doğulmuş “söyləyici – müəlliflər” tərəfindən yaradılır və ona görə də ədəbiyyat və folklor arasında ortaqlıq təşkil edir, bu mətnlərdə kollektivlik və ənənəviliklə yanaşı, fərdilik, şəxsi mövqə, subyektiv münasibət meydana çıxır.

Bunun nəticəsində Ahıska türklərinin sürgün folklorunda mətnlərin estetikləşməsi və ənənəvi informativ funksiyasının sıxışdırılması müşahidə olunur, magik təfəkkür yerini yaradıcı fantaziya və ədəbi təxəyyülə verir, şəxsi başlanğıc güclənir. Burada iki istiqamət müşahidə olunur: birincisi, epik yaddaşın müasir daşıyıcılarının repertuarında ənənəvi mətnlərin məzmununun yeni reallığa uyğun transformasiyası, yəni köhnə mövzu və süjetlərin sürgün reallığına uyğun şəkildə yeni təfsiri; ikincisi, müasir söyləyicilərin yeni dövrə aid mövzunu yaradıcı şəkildə folklor və ədəbiyyat paradigmatında qavraması, şifahi əsərlərdə müasir ictimai-tarixi proseslərin əks etdirilməsi.

Bu proseslər, qeyd olunduğu kimi, müasir folklor yaradıcıları və daşıyıcılarının dünyagörüşü və qavrayışında olan əsaslı dəyişikliklərlə bağlıdır. Klassik folklor mətnləri kollektiv və anonim şəkildə yaradılır, şifahi ifadə canlanır və kollektiv yaddaşda qorunur. Müasir şifahi-poetik mətnlərin yaradıcıları isə, ənənəvi mətnləri öz məqsədinə uyğun tərzdə təkrar işləyən, onlara yazılı ədəbiyyatdan və real mühitdən gələn yeni materiallar əlavə edən, təsvir olunan hadisə və faktlara öz şəxsi baxışını,

hiss və münasibətini bildiren fərdi şəxslər, konkret söyləyici-təhkiyəçilərdir. Ona görə də müasir folklor mühitində şifahi mətn söyləyicisinin şəxsi xarakteri, psixoloji səciyyəsi, bilik və savad səviyyəsi xüsusi rol oynayır.

2. MƏQSƏD VƏ METOD

2.1. Tədqiqatın məqsədi

Bu araşdırmada sürgündə yaşamış və sürgündə yaşadıkları siyasi təzyiqlər nəticəsində yazılı ədəbiyyatlarını yarada bilməyən Ahıska türklərinin sürgün folklorunun funksional, semantik və struktur vəziyyəti araşdırılmışdır.

2.2. Tədqiqat metodu

Bu araşdırmada folklorşünaslıqda istifadə olunan sahə araşdırması və yazılı mənbələrin taranması üsulundan istifadə edilmişdir. Ahıska türklərinin 1944-cü ildə sürgün edilməsindən sonra yazılı və şifahi şəkildə həyata keçirilən folklor mətnlərinin sənədləşmə təhlili üsulu ilə Ahıska türk folklorunun funksional, semantik və struktur vəziyyəti araşdırılmışdır.

3. YENİLİKLƏR

Ahıska türklərinin müasir folklor mühitində şifahi ənənə daşıyıcılarının bir neçə tipini ayırmaq olar. Özünü yaradıcı şəxs hesab etməyən və duymayan söyləyiciləri konservativ folklor daşıyıcısı hesab etmək olar. Daha müasir söyləyicilər fərdi sənətkarlıq, subyektiv mövqe, realist müşahidəçilik qabiliyyəti, özünəməxsus bədii üslubu ilə seçilir. Onlar çox vaxt ənənəvi poetik qanunlar əsasında tamamilə orijinal əsərlər yaradır və ya məşhur folklor mətnlərinin improvizə edilmiş variantlarını ifa edirlər. Bu sinkretik yaradıcılıq mexanizmini ümumən Ahıska sürgün folklorunun, ilk növbədə şifahi nəsrin və eləcə də bütövlükdə müasir folklorun tipoloji xüsusiyyəti hesab etmək olar: “Xalq eposu nümunələrinin yaddaş əsasında bərpası – yaddaş vasitəsi ilə qeydə alınmış materialın “reproduksiyası” olmaqdan daha çox, onun yaradıcı şəkildə canlandırılması və “yenidən yaradılmasıdır”” (Азбелев, 1992: 250). Bu kimi əsərlərdə yaradıcı başlanğıc və ədəbi üslub aşkarlanır, süjet və personajlara fərdi yanaşma üstünlük təşkil edir. Belə sənətkarlar öz fəaliyyətinin yaradıcı səciyyəsinə aydın qavrayır və çox zaman söylədikləri şifahi hekayətləri şəxsi yaradıcılıq məhsulu hesab edir, onların bəziləri isə özlərini söyləyici-şahid adlandırır. Ona görə də bu cür bəzi söyləyiciləri folklorlaşmış hekayələr, povestlər və s. yaradan həvəskar ədib-yazarlar, improvizator hekayətçilər hesab etmək olar.

Ahıska türklərinin müasir şifahi nəsrinin mövcudluq formaları da tamamilə orijinaldır. Bu türk toplumunun bir çox müasir folklor mətnlərinin həm şifahi, həm də yazılı mövcudluq formaları var.

İş orasındadır ki, bütün bu mətnlər, bir qayda olaraq, şifahi şəkildə yaranır, ancaq daha sonra bəziləri dinləyicilər və ya şərhçilər tərəfindən yazıya alınır. Deyək ki, Cabir Xalidov, İlim Şahzadəyev, Həcər Dədəyevanın 1980-ci illərdə müəyyən qədər tərtib olunmuş ədəbi və folklor mətnlərinə, eləcə də müxtəlif adamlarda tanınmış şəxslərin (Əhməd Odabaşov, Mövlud Bayraktarov, Lətifşah Barataşvili, Məhəmməd Mamaxov, Nurəddin Sasıyev, Allahverdi Piriyev) xatirə, məktub, çıxışlarına rast gəlmək olurdu. Keçən əsrin 80-ci illərindən başlayaraq, müxtəlif informatorlardan topladığım və dərc etdirdiyim tarixi vətəndəki kəndlər haqqında xatirələr hazırda mütəxəssis və oxucuları tarixi, etnoqrafik, mədəni mənbə kimi cəlb edir (Hacı, 2011-a; Hacı, 2011-b).

Son illərdə isə müəyyən ziyalılar tərəfindən bu kimi materiallar və el şairlərinin əsərləri sistemləşdirilib kitab kimi dərc edilir. Bu baxımdan vətənpərvər ziyalı Mirzə Misliyəvin təşəbbüsü və tərtibatı ilə 2000-ci illərdə dərc olunmuş bir çox kitabları xüsusi qeyd edə bilərik.

Burada əsas stimül və amil odur ki, ahıskalılar folklor mətnlərini və həm də yazılı ədəbiyyatı vətən haqqında canlı xatirə, milli yaddaş, etnik dəyər hesab edirlər. Bu yazılar bəzən sisteməlik olub həm folklor, həm ədəbi, həm tarixi və həm də didaktik-tərbiyəvi əhəmiyyət kəsb edir. Yazılar adətən məktub, gündəlik, xatirə şəklində olur. Mövcud şifahi mətnlərin yazıya alınmasından başqa, ənənəvi xalq yaradıcılığından fərqli olaraq, bu mətnlərin bəziləri şifahi deyil, konkret şəxslər tərəfindən yazılı şəkildə yaradılır.

Deyək ki, Aşıq Molla Məhəmməd Səfilə haqqında nəvəsi İlim Səfilinin (Şahzadəyev) xatirələri, Osman Sərvər Atabəy haqqında xatirələr evristik baxımdan tarix-ədəbiyyat-folklor yaradıcılığının sintezi olaraq qələmə alınıb. Əlbəttə, Ahıska türklərinin müasir folklor mətnlərinin böyük əksəriyyəti şifahi şəkildə yaranır və xalqın yaddaşında yaşayır. Ancaq hal-hazırda folklorun qismən ədəbiləşməsi baş verir, yaradıcılıq prosesi və mətnlərin poetikası və janr tipologiyası dəyişir.

Beləliklə, Ahıska türklərinin müasir folkloru orijinal estetik fenomen – fərdi yazılı ədəbiyyat və şifahi xalq yaradıcılığı arasında sinkretik yaradıcılıq hadisəsi kimi ortaya çıxır. Bunu şərti olaraq yazılı folklor və ya şifahi ədəbiyyat adlandırmaq olar. Ahıska türklərinin müasir folklorunun bütün janrları üçün ümumi olan bu hadisə şifahi nəsr əsərlərində özünü daha aydın büruzə verir. Şifahi nəsr əsərlərinin çox zaman tarixi faktlara, fərdi xatirələrə, ədəbi mənbələrə əsaslanan müasir materialla tamamlanması böyük əhəmiyyət kəsb edir. Məsələn, xarici atributikanın ecazkarlığına və fantastikliyinə baxmayaraq, Ahıska türklərinin müasir əfsanələri və rəvayətləri real tarixi faktlarla yanaşı, müasir ədəbi motivləri də əks etdirir. Bu, yalnız subyektiv faktlarla deyil, həmçinin repressiyaya uğramış bu xalqın həyatında folklorun funksiyalarının xeyli geniş və çoxtərəfli olması ilə izah edilir. Milli ictimai-mədəni həyatın demək olar ki, bütün sistemli rəsmi atributlarının yoxluğu şəraitində (tarixi vətənin və ictimai institutların, milli maarifləndirmə və təhsil sisteminin və s.) folklor – milli birliyin və mədəni özünəməxsusluğun qorunmasında mühüm amil, estetik idealların ifadəsində və etik dəyərlərin ötürülməsində yeganə vasitə olmuşdur. Ona görə də bu günkü gündə Ahıska türklərinin folkloru yalnız ənənəvi infomativ deyil, həmçinin etnik, estetik, vətənpərvərlik və başqa funksiyalar da yerinə yetirir. Bu xalqın müasir şifahi nəsrində folklor və ədəbiyyat arasında olan sərhəd, demək olar ki, silinir, bu da ümumilikdə müasir şifahi nəsr mətnlərinin poetikasının bütün səviyyələrində özünü göstərir.

Şifahi mətnlərin obraz və süjetləri, üslub və dili folklor ənənələri ilə yanaşı, ədəbi-kitab mənbələrindən də qidalanır. Ahıska türklərinin çağdaş şifahi ənənəsinin bir çox yaradıcıları və daşıyıcıları ədəbi dili gözəl bilir, milli və xarici klassika ilə tanışdırlar, müasir ədəbiyyatı oxuyurlar, şəxsi kitabxanaları var. Bir neçə Ahıskalı yazar Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür, Azərbaycanda Ahıska Türkləri Yazarlar Birliyi yaradıblar (Hacı, 2019). Onların repertuarında tez-tez ədəbi klassikadan və dini kitablardan nümunələrə rast gəlinir, məsələn: “Dünyanın yaranması” (Hacı, 1992: 123-124), “Xızır və Musa” (Hacı, 1992: 124-125) haqqında nağıl-əfsanələr. Klassik folklorlardan və ədəbiyyatdan, dini mənbələrdən qaynaqlanan bu kimi mətnlərin Xerolu Poteləgillərdən Məlik dədə, Azqurlu Məhəmməd Mamaxov, Abastumanlı Hacıgillərdən Katib Aslan oğlu Aslanov, Zanavlı Bayraqdarlardan Əhməd Məhəmməd oğlu kimi söyləyiciləri klassik təhkiyə prinsiplərinə əməl edirlər, lakin tarixi hadisələr haqqında danışanda hətta yaşlı nəslin nümayəndələri olan Azqurlu Məhəmməd Mamaxov, Kikinətli Toromangillərdən Qafur Hüseynov, Zanavlı Bayraqdarlardan Əhməd Məhəmməd oğlu fərdi mövqə bildirir, şəxsi şərhlərini əlavə edirlər.

Sürgün folklorunda yazılı ədəbiyyatla mövzu yaxınlığından əlavə, mətnlərin müasirləşdirilməsi və ədəbiləşdirilməsi həmçinin şifahi mətnlərin poetikasını da əhatə edir. İlk növbədə, müasir söyləyicilərdə şəxsi dünya qavrayışı və fərdi üslub formalaşmış. Söyləyicilərin həyat təcrübəsi, ədəbi mütaliəsi və savadı mətnlərin poetikasını müəyyənləşdirir, sürgün dövrünün folklor əsərlərinə fərdi mövqə aşılayır, orijinal süjet və motivlər törədir, mətnlərin quruluş və ifasını fərdiləşdirir.

Ən əsası, bu fakt söyləyicilər və dinləyicilər tərəfindən aydın dərk edilir. Bir çox söyləyicilər hər dəfə mətni danışib qurtarandan sonra qeyd edirlər ki, danışılan hadisələr, əslində, uydurmadır, onlar uyğun sözləri və hadisələri özləri seçir, mətni genişləndirirlər, uşaqlıqda isə onlara başqa cür danışblar. Ancaq bütün bunlar, təbii ki, qeyri-ixtiyari sxematizmə və bununla da klassik şifahi ənənənin sönməsinə gətirib çıxarır. Onu da qeyd etməliyik ki, şəxsi başlanğıcın güclənməsi bütövlükdə xalq yaradıcılığının yoxa çıxması əlaməti deyil. Folklor ümumilikdə mövcudluğunun yeni mərhələsini yaşayır – şifahi mətnlərin yaranması, saxlanması və ötürülməsinin yeni üsulları formalaşır. Deyildiyi kimi, belə təkamül yollarından biri folklor yaradıcılarının müasir ədəbi ideya və formaları qavraması və bununla da xalq ənənələrinin müasirləşməsidir. Ahıska türklərinin sürgün folklorunda şifahi yaradıcılığın ədəbiyyatla özünəməxsus sintezi baş verir. Bu hadisə orijinal mövzu, kompozisiya, üslub və janr xüsusiyyətləri ilə xarakterizə olunur.

Çağdaş Ahıska şifahi poetik ənənəsinin mövzu və janr dairəsi son dərəcə rəngarəngdir: burada əsətiri hekayələr də, epik-qəhrəmanlıq əsərləri də, müxtəlif nağıllar da, qissə, əfsanələr də, tarixi rəvayətlər də, məişət süjetləri də var. Şifahi nəsrin – Ahıska türklərinin etnik-tarixi yaddaşının əsas qoruyucusunun – mövzu və janr rəngarəngliyi, fikrimizcə, zəngin ictimai məlumatın aktiv mübadiləsinə imkan verən etnik mikromühiti qoruyub saxlaya bilmiş ahıskalıların sosial kompaktlığı ilə izah olunur: «böyük icmalar, kiçik icmalardan fərqli olaraq ictimaiyyətə çata bilən daha az məlumata malikdirlər, hələ bütün icmaların ibarət olduğu insanlardan danışırıq» (Винер, 1968: 200).

Bu yeni cəhətlər mifoloji mətnlərdə daha aşkardır. Müasir şəraitdə mifoloji hekayələr, əlbəttə ki, köklü dəyişikliyə uğrayıb və öz əvvəlki sakral mənasını əsasən itirib. Ahıska türklərinin müasir folklorunda qədim əsatirlərin dəyişikliklərə uğraması iki yolla baş verir: birincisi, əsətiri motivlər müasir nağıllara, əfsanələrə və rəvayətlərə keçir, ikincisi, ümumiyyətlə əsatirin müasir ictimai-mədəni kontekstə uyğun yeni dərkə müşahidə olunur. Başqa janrlardan fərqli olaraq, əfsanələrdə, nağıllarda və rəvayətlərdə mifik təsəvvürlər, xalq inancları daha dərin və bütöv verilir. Bunlara təbii hadisələrlə (su, külək, od və s.) bağlı kult təsəvvürləri, mifik personajları (Al arvadı, Xızır, Mataur, Nazar, xeyir və şər ruhlar, cinlər, pərilər və s.), sakral məkan və predmetləri (məzarlıqlar – eyilər, şəhidlər məzarlıqları, xarabalıqlar – pəglər, müqəddəs ağaclar, bulaqlar) aid etmək olar. Mifin yenidən dərkə isə, irəlidə göstəriləcəyi kimi, əsasən ironiya və yumorla ilə baş verir.

Ahıska türklərinin sürgün folklorunda mifik təsəvvürlərlə sıx bağlı olan dini motivlər xüsusi yer tutur. Ahıskalılarda islam dini ilə bağlı təsəvvürlər mütləq üstünlük kəsb etsə də, islamaqədərki türk inancları da əhəmiyyətli yer tutur (Hacı, 2014). İslam və qədim türk motivləri – peyğəmbərlər və müqəddəslər (eyilər) haqqında hekayələr, Quran süjetlərinin yenidən işlənməsi, müqəddəs obyektlər (ağaclar, daşlar, tiklilər, bulaqlar və s.) və fəvqəlbəli qüvvələr haqqında əfsanələrdir. Maraqlıdır ki, bu hekayələr dəyişilib və funksional planda onlar çox vaxt idraki-tərbiyəvi deyil, vətənpərvərlik funksiyasını yerinə yetirir. Bu mövzular dinləyicilər üçün dini baxımdan daha çox, etnoqrafik, yəni uzaq vətənin müqəddəs, tarixi və görməli yerləri barədə hekayələr kimi maraqlıdır.

Son illərdə Ahıska türklərinin şifahi nəsrində tarixi və məişət mövzuları xüsusi aktualıq kəsb edib. Bu proses, şübhəsiz, repressiya faktı ilə bağlıdır – tarixi rəvayətlərin demək olar ki, hamısında vətən mövzusunə toxunulur, vətənə məhəbbət hissləri, doğma torpağa qayıdısa inam və ümid ifadə edirlir. Məişət hekayələri də həmçinin vətənpərvərlik və idraki xüsusiyyət daşıyır, milli birləşmə və xalqın mədəni özünəməxsusluğunun qorunmasına xidmət edir. Ümumiyyətlə, müşahidələrin göstərdiyi kimi, bu xalqın müasir şifahi nəsrində mifin, sehrli nağılın, rəvayətin və əfsanənin fəal şəkildə məişətləşməsi baş verir ki, bu da mətnlərə müəyyən reallıq, əyanilik və konkretlik verir. Şübhəsiz ki, ənənəvi folklor janrlarının məişətləşməsi yazılı ədəbiyyatın xalq yaradıcılığına təsiri nəticəsində baş verir. Didaktik və əxlaqi mövzuların Ahıska folklorunda geniş yayılması da bu təsirlə izah olunur. Bu motivlər ilk növbədə uşaq folkloruna, lətifələrə, biblioqrafik janrlara və qissələrə

xarakterikdir. Bir çox söyləyicilər bu janrlara xas xeyir, halallıq, düzlük, sevgi, qəhrəmanlıq motivlərinə tamamilə yeni, vətənpərvər səslənmə verərək fərdi şəkildə işləyirlər. Mətnin ideyasını dinləyiciyə aydın çatdırmağa çalışaraq söyləyicilər aforizmlərdən istifadə edir, mətnə atalar sözü, məsəllər daxil edirlər.

Deyildiyi kimi, müasir ədəbi təfəkkürün təsiri altında Ahıska türklərinin şifahi nəsrində əsaslı kompozisiya və üslub dəyişiklikləri baş verir. Ənənəvi kompozisiya prinsiplərindən fərqli olaraq türklərin müasir şifahi-poetik mətnlərində folklor üçün yeni elementlər, səbəb-nəticə əlaqələri və təsvir-tərənnüm vasitələri meydana çıxıb. Ahıska türklərinin şifahi poetik janrlarında, ənənəvi kompozisiya və üslub üsullarından əlavə, portret və mənzərənin psixoloji təsvirinə, təhkiyənin realist təfsilatına, əlavə epizodlar və haşiyələr kimi ədəbi hadisələrə də rast gəlinir. Ancaq bu elementlər şifahi nəsrin ənənəvi janrlarında deyil (mifik hekayə, nağıl, əfsanə, əxlaq hekayə), vətən, sürgün və s. haqqında müasir mətnlərdə üstünlük təşkil edir. Müasir şifahi mənsur mətnlərdə coğrafi mənzərə adətən süjet epizodlarının işlənməsi üçün məkan fonu, yerli kolorit yaradır. Belə hallarda tez-tez mətnin bədii aləmini konkretləşdirən təsviri detallardan istifadə edilir. Ahıska türklərinin müasir folklorunda vətənpərvərlik ideyaları, vətənə məhəbbət hissləri, doğma diyara həsrət ifadə edən coğrafi obrazların və simvolların müəyyən sistemi formalaşmış (Hacı, 1992: 30-38, 91-96). Lakin bu elementlər epik mətnlərdən daha çox, lirik əsərlərdə yayılmışdır.

Ənənəvi folklor poetikasının müasir bədii psixoloqizmlə birləşməsi portret təsvirində də müşahidə olunur – tez-tez qəhrəmanın şəxsi daxili aləmini xarakterizə edən psixoloji ştrixlər verilir. Portret təsvirinin psixoloji cəhətdən əsaslanması, təhkiyənin əyaniliyi və konkretliyi mətni mürəkkəbləşdirir və şifahi hekayələrə folklor ənənəsi üçün qeyri-adi olan bədii dinamizm verir. Rza Bayraqdarovun hekayətində, məsələn, əsas bədii fikir – onun müharibədə döyüşən, sürgün xəbərini eşidib bir gecədə saçları ağarmış əmisi Mövlud Bayraqdarovun portretinin dinamik və leytmotivli təsviri vasitəsilə verilir (Hacı, 1992: 26).

Təhkiyənin bütövlüyü və konkretliyi həmçinin giriş epizodları və haşiyələr, kompozisiya inversiyası kimi ədəbi vasitələrin köməyi ilə əldə edilir. Bu elementlərin istifadəsi müasir folklor yaradıcılarının şəxsi sənətkarlığının püxtələşməsinə dəlalət edir. Bir çox təhkiyəçilər mətni fərdi şəkildə işləyir, süjetləri dramatikləşdirir, dinamik dialoqlar daxil edir, dinləyicilərə ritorik suallarla müraciət edir və s. Folklor qanunlarından əsaslı surətdə fərqlənən belə dinamik nəqləmə tərzini şifahi-poetik və ədəbi prinsipləri özündə birləşdirən yeni janr formalarının yaranmasına gətirib çıxarır. Məsələn, təcrübəli söyləyici Məhəmməd Mamaxov xalqın tarixi vətəninə təsərrüfat-mədəni həyatı haqqında tarixi-məişət hekayətini, xalq həyatından konkret səhnələri canlandıran əlavə epizodlar və təsirli lirik ricətlər vasitəsilə tamamlayır (1988-ci ildə yazılıb, şəxsi arxivimdən).

Belə əsaslı dəyişikliklər Ahıska türklərinin şifahi mənsur janrlarının süjet tərtibatında da baş verir. Müasir təhkiyəvi folklor əsərlərində hadisəvi fabula deyil, müəyyən motivlərlə ifadə edilən qısa süjetlər, hadisəvi epizodlar üstünlük təşkil edir. Bu cəhət həm ənənəvi, həm də müasir mətnlərə xasdır.

Bu cəhət ənənəvi və müasir təhkiyəvi mətnlərdə – “Dünyanın yaranması”, “Xızır və Musa”, “Eyilərdən olan gəlin”, “Nənənin əbəluği”, “Axıl satan”, “Köti kaynana”, “Köti gəlin”, “Pağaça” kimi rəvayətlərdə (Hacı, 1991: 123-129), ənənəvi və müasir lətifələrdə (Hacı, 1991: 149-152), “Məhəmməd və Qızxatun”, “Qara səvdə”, “Türkmən qızı”, “Yavrum, səndən doymadım” kimi dəstənlərdə (Hacı, 1991: 177-181) səciyyəvi xüsusiyyət kimi aşkarlanır. Bu mətnlərin süjetinə ədəbi xüsusiyyətlər – şəxsi mövqeyə səmtiləşmə, düynün və açılışın dəqiqliyi, materialın məişətləşməsi və sairə xasdır.

Bu proses, bizə belə gəlir ki, bir neçə formada baş verir. Birincisi, orijinal süjet kanonik çərçivəyə salınır: “Köti gəlin” (Hacı, 1992: 128); ikincisi, müasir, tarixi və məişət motivləri qədim

süjətlərə qarışır: “Nazar kultu”, “Eylərdən olan gəlin” (Hacı, 1992: 98, 125); üçüncüsü, ənənəvi süjet situasiyaları yeni şəkildə motivləşir: köylər haqqında yumoristik rəvayətlər (Hacı, 1992: 42-43).

Qeyd olunduğu kimi, Ahıska türklərinin müasir şifahi nəsrində süjetin əsasını hadisə deyil, ideya, motiv təşkil edir. Ona görə də bəzən süjet hadisələrinin düyünü mətnönu hissədə və ya girişdə verilir, hadisə zəif təkamül edir və zirvəyə hadisələrin inkişafı ilə deyil, əsas mövzunun kompozisiyada mənaca təbəddülatı, təkamülü ilə çatır. Konfliktin açılışı isə müasir mətnlərdə çox zaman qapadılmış və ya yaygın olur.

Bizim yazıya aldığımız Ahıska türk şifahi nəsrində süjetin əsasını təşkil edən ənənəvi və müasir mənə və motivlərə rast gəlinir: dini-mifoloji əfsanələr (Hacı, 1992: 95, 123, 124); nağıl fabulaları (Hacı, 1992: 98, 125-127); məişət hekayələri (Hacı, 1992: 99, 127-128, 180); aşiq dastanları (Hacı, 1992: 167, 174-180); etnoqrafik-mərasimi hekayələr (Hacı, 1992: 65-76, 79-83, 95, 106); macərə-lətifə mətnləri (Hacı, 1992: 149-150); ayrı-ayrı şəxslər və hadisələr haqqında ironik-yumorlu hekayələr (Hacı, 1992: 97, 151-152); tarixi rəvayətlər (Hacı, 1992: 14, 26, 27, 42, 43) və s. Bu süjetlərin bəziləri ümumitipoloji süjet sxemlərinin yerli variantlarıdır («Dünyanın yaranması haqqında», «Xızır və Musa», «Adamyeyici», Nəsrəddinin sərgüzəştləri haqqında hekayələr və s.). Ancaq mətnlərin müəyyən hissəsini tarixi hadisələrin, mərasimlərin və adətlərin söyləci tərəfindən şəxsi şərh və təfsiri, dəqiqləşdirici qeydləri təşkil edir. Bu fərdi repertuar və mətn praqmatikası funksional planda da çoxtərəflidir: hər süjet bir neçə funksiyamı – informativ, didaktik, mənəvi, idraki, estetik və sairə vəzifələri yerinə yetirir.

Çoxcəhətliklik həmçinin əsərlərin obrazlı quruluşunda, personajların təsvir üsullarında da özünü büruzə verir. Qeyd etdiyimiz mətnlərin əsas personajları xarakterin ümumiliyi, daxili aləmin aşkarlığı kimi ənənəvi keyfiyyətlərə malikdirlər. Bununla yanaşı, personajlar sistemi və qəhrəmanların təsvir yolları ədəbi qaynaqlardan gələn yeni xüsusiyyətlər qazanmışlar. Bunlar haqqında söz açmazdan öncə, Ahıska türklərinin şifahi nəsrindəki personajların tipologiyasını gözdən keçirmək lazımdır. Ahıska folkloru nəinki tam öyrənilməmiş, hələ tam şəkildə toplanılmamışdır. Bu səbəbdən də bu sistemi geniş şəkildə qruplaşdırmaq qeyri-mümkündür. Buna görə də əsas personajların səciyyəsiylə kifayətlənəcəyik. Şübhəsiz, ən qədim qrupu dini-mifoloji obrazlar – Al arvadı, Nazar, Xızır, Musa, Mataur, xeyir və şər ruhlar, totemik personajlar təşkil edir. Bu personajlara, adəti üzrə, nağıl və qeyri-nağıl mətnlərində rast gəlinir. Onlar öz tipoloji paralellərini folklorun digər janrlarında da tapırlar. Buna görə də bu obrazların poetik təfsiri janr konteksti ilə təyin edilir və fantastik, tarixi və satirik xarakter daşıya bilər. Mifoloji hekayə və nağıllarda bu obrazların fantastik xarakteri qabardılır (Al arvadı haqqında hekayə (Hacı, 1992: 98); məişət nağıllarında onlar alleqorik və qrotesk-hiperbolik formada olur (Nazar haqqında ibrətli hekayə) (Hacı, 1992: 99), ironik mətnlərdə sosial satira rolunu daşıyır (arzuların çin olması barədə əfsanə) (Hacı, 1992: 97). Beləliklə, qarşımızda qədim xalq inanclarıyla əlaqədar olan, yalnız yeni ədəbi-poetik kontekstdə fərdi şəkildə işlədilən mifik-dini obrazlar durur.

Digər qrupa nağıl qəhrəmanlarını aid etmək olar. Nağıl personajlarını mifik-dini nəsrə olduğu kimi, fantastiklik və ümumiləşmə səciyyələndirir, onlar şəxsi xüsusiyyətlərdən, psixologizmdən məhrumdurlar, inkişaf prosesində deyil, statik təsvir olunurlar. Məhz buna görə də, söyləyicilər qəhrəmanın daxili aləmi və xarici görünüşü barədə çox az və qısa danışirlər. Ancaq müasir nağıllarda ədəbi qavrayışın təsiri ilə yeni xüsusiyyətlər yaranmışdır. Nağıl poetikasının ənənəvi sxematikliyinə baxmayaraq, müasir nağıllarda, xüsusən, məişət nağıllarında konkret detallar, əşyalar və tarixi faktlar, fərdi cizgi və prototiplərə rəsy gəlmək olur. Bütün bu gerçək detallar yalnız müasir məzmunlu mətnlərdə deyil, ənənəvi əsərlərdə, deyək ki, cinlər, adamyeyici, pəri, ağıllı qadın, müdrik şah haqqında süjetlərdə də izlənilir (Hacı, 1992: 125-128).

Ahıska türklərinin qeyri-nağıl nəsrinin – əfsanə, məişət hekayələri, lətifə, dastanlar və s. inkişafında ədəbiyyatın rolu daha böyükdür. Bu janrların qəhrəmanları özündə real-tarixi və irreal-fantasik xüsusiyyətlər daşıyan sinkretik personajlardır. Bu mətnlərdə əsasən müqəddəslərdən və zahidlərdən (Şaban Dədə, Əhməd Dədə, Naçar Xoca, Matos Xoca və s.) (Hacı, 1992: 94-95), xalq qəhrəmanları və pəhləvanlardan (Ali Sultan, Balabəy, Cavad, Abbas, Nadim və b.) (Hacı, 1992: 86), real tarixi şəxsiyyətlərdən (sultan Əhməd, Aşıq Şenlik, Osman Sərvər Atabəy, Mövlud Bayraqdarov, Ənvər Odabaşov və b.) (Hacı, 1992: 14, 141, 174), sadə insanlardan (Hacı, 1992: 27, 42, 43), epik dastan və lirik-epik dastan personajlarından (Kərəm, Məhəmməd, Qızxatun, türkmən gözəli və s.) (Hacı, 1992: 167-168, 177-180), macərə-lətifə hekayələrinin qəhrəmanlarından (Hacı, 1992: 149, 152) və digərlərindən bəhs olunur. Bu personajların təsviri üçün bəzən ədəbi fəndlər – nitqin şəxsiləşdirilməsi, hərəkətin psixoloji təsbiti, təsvirin detallaşdırılması və s. işlənir.

Bu yeni elementlər Ahıska türklərinin şifahi nəsr janrlarının üslubunun yeniləşməsinə təkan verir. Ahıska türklərinin nəsr üslubu onunla maraqlıdır ki, bir çox əsərlərdə, xüsusən də son on ildə yaranmış mətnlərdə ədəbi kontekst folklor prinsiplərini üstələyir. Əlbəttə, qarşımızda şifahi nəsr durduğundan, şəxsi müəllif dünyagörüşünün heç bir parlaq ədəbi ifadəsini axtarmamalıyıq. Bu əsərlər qədim folklor mətnləri kimi xəlqi dünya qavrayışını ifadə edir və fərdi şəxsə deyil, kollektivə ünvanlanır. Ancaq bu mətnlərin ünvanlandığı müasir kollektiv klassik folklor yaradıcılığının adresatlarından fərqlənir. Birincisi, bu kollektiv müasir, əsasən, təhsilli insanlardan ibarətdir, ikincisi, bu insanların özləri yaradıcı prosesdə iştirak edirlər – mətnləri yazıya alır, ədəbi şəkildə üzərində işləyir, düzəlişlər edir, onları genişləndirirlər. Buna görə də, Ahıska türklərinin müasir şifahi nəsrinin üslubunda bir tərəfdən epik ideallaşdırma, canlandırma, şişirtmə, təkrir və sair ənənəvi xüsusiyyətlər, digər tərəfdən isə – realist təhlil, təsvirin detallaşdırılması, romantik patetika, ironiya, lirik pafos və s. ədəbi elementlər seçilməlidir. Məsələn, nağıl və əfsanələrdə fantastika və möcüzəyə inam, materialın ənənəviliyinə baxmayaraq, öz yerini yaradıcı xəyal və qroteskə vermişdir. Əgər ənənəvi nağılda fantastika xüsusilə seçilsə, son illərdə yaranan müasir nağıllarda real insanlardan bəhs olunur, onların müəllifin qohumu, tanışı, sınavi insan olduqları barədə dəqiqləşdirmələr verilir (Hacı, 1992: 95, 96, 07, 98, 125). Ancaq bu real qəhrəmanların və hadisələrin təsviri o qədər qrotesk və hiperbolik forma qazanır ki, təsvir olunan obyektlər fantastik xəyala çevrilir.

Buna görə də, belə mətnlərdə xəyal gerçəkliklə çulğaşır, fantastika adı məişətə, kəndli həyatının real gerçəkliyinə daxil edir (məsələn, mifoloji-fantastik süjet Qule və Adıgün kəndlərində lokallaşır, Al arvadı haqqında süjeti söyləyici öz gerçək nənəsinin başına gələn əhvalat kimi danışır və sairə) (Hacı, 1992: 98, 125). Təhkiyənin konkretliyinə və dəqiqliyinə belə meyl, hekayətin məişətlə bağlanması, detalların təsviri etnoqrafik və tarixi mətnlərdə daha çoxdur.

Müasir nağıl və əfsanələrin gerçəkliyi həm də mətn quruluşunun üsullarını əhatə edir. Söylənən mətnlərin süjeti real hadisə şəklində verildiyindən, onlarda ənənəvi kompozisiya elementləri olan müqəddimə, başlanğıc, sonluq, şablon üslubi formullara rast gəlinmir. Nağıllar qısa giriş və ya ənənəvi formulla («keçmişdə...», «biri var idi, biri yox idi») başlayır və ya söyləyici birbaşa süjet hadisələrinin nəqlinə keçir (Bax: Hacı, 1992: 123-128). Bir çox mətnlərdə yüksək poetikliklə verilmiş realist fakt və detallara rast gəlinir. Məsələn, Sultan Əhmədin və Mövlud Bayraktarovun duyğu və yaşantılarının Şişə nənə, Rza Bayraktarov tərəfindən təsviri yüksək poetikliklə və psixoloji dərinliklə seçilir (Hacı, 1992: 14, 26, 27).

Realizm və psixoloji Ahıska türklərinin müasir tarixi haqda şifahi hekayələrdə: tarixi vətənin təbiətinin əhatəli şəkildə təsvirində, vətənin qaytarılması uğrunda mücadilə haqda hekayələrdə daha çox hiss olunur. Bu əsərlər üçün ədəbi dil xüsusiyyətləri – nitqin şəxsiləşdirilməsi, danışq dili, dialoqluq, oxucuya müraciət xarakterikdir. Bütün bu elementlər mətnə dinamika və emosionallıq verir, dinləyicini istiqamətləndirir. Mətnlərin söyləyicilər (Məlik dədə, Məhəmməd dədə, Aşıq Qafar, Təməl

Aslanov) tərəfindən şifahi anladılması zamanı süjetin dinamizmi xüsusi vasitələr – ifadəli jestlər, mimika, intonasiya, dinləyicilərə xitabla daha da güclənir. Nitqin dinamizminin artması, psixologizmin dərinləşməsi, şəxsiliyin güclənməsi ənənəvi şifahi epik ənənə üçün tamamilə yeni bir başlanğıca – hekayənin lirikliyinə gətirib çıxarır. Nağıl və rəvayətlərin, həmçinin dastan kimi böyük epik janrların lirikliyi ilk növbədə ədəbi kontekstin təsiriylə izah olunur. Ahıska türklərinin müasir şifahi nəsrinin müxtəlif janrlı əsərləri hər şeydən əvvəl şəxsi, mənəvi problemləri ifadə edir və buna görə də onlarda insanın daxili aləminə maraq duyulur. Şəxsiyyətin lirik şəkildə özünüifadəsi süjetin hadisəvi epikliyi, xüsusilə də dəstənə – qısa məhəbbət poemalarının epikliyi aradan qaldırır (Hacı, 1992: 177-181).

Ahıska türklərinin müasir şifahi nəsrinin janr özünəməxsusluğu onunla müəyyən edilir ki, bu xalqın folklor əsərləri, digər şifahi ənənələrdən fərqli olaraq, bu gün də canlı folklor mühitində, müasir sözləyicilərin yaradıcı repertuarında aktiv fəaliyyət göstərir. Bir çox mətnlər hələ də tam şəkildə sabitləşməmiş, hələ də canlı inkişaf, yaradıcılıq prosesindədir. Digər tərəfdən isə, klassik kollektiv xalq yaradıcılığına məxsus bəzi ənənəvi əsərlər yenidən işlənir. Belə hallarda sözləyicilər yeni əsər yaratmaqdan çox, ənənəvi motiv və süjetləri yenidən yozurlar, təfsir edirlər. Bu səbəbdən də bu xalqın hər bir müasir şifahi poetik mətni, bir tərəfdən, konkret şərhçinin şəxsi yaradıcılıq məhsuludur, digər tərəfdən, kollektiv şüurun, ənənəvi xalq poetik qavrayışının ifadəsidir. Beləliklə də, bizim qarşımızda, bir qayda olaraq, quruluşunda iki başlanğıc – müasir sözləyicinin şəxsi yaradıcılığı ilə bağlı olan ədəbi başlanğıc və xalqın yaradıcılıq prosesində fəal iştirakına əsaslanan folklor başlanğıcı vardır.

Buna görə də, Ahıska türklərinin müasir şifahi nəsrinin üslubu olduqca rəngarəng və mürəkkəbdir. Söhbət ədəbiyyat və folklor arasında aralıq yer tutan əsərlərdən getdiyindən, mövcud ümumnəzəri janr təsnifi bu mətnlərin bütün növlərini əhatə etmir. Görünür, özünəməxsus ədəbi-folklor hadisəsinin bütün janr zənginliyini vermək üçün tamamilə yeni təsnifə ehtiyac var. Məsələnin bu mərhələsində biz yalnız Ahıska türklərinin şifahi nəsrini ən ümumi janr qruplarına ayıra bilərik: özündə nəsr və nəzm hissələrini birləşdirən dastanlar və dəstəyələr, nağıllar, qeyri-nağıl janrları. Hər şeydən əvvəl, qeyd etmək lazımdır ki, bu janr qruplarının hər biri immanent keyfiyyətləriylə olduğu kimi, yazılı ədəbiyyata olan yaxınlıq səviyyəsi ilə də seçilir. Nağıl və dastanlar daha yeknəsəq və konservativdirlər. Bu əsərlərdə yeni reallıqlara rast gəlinməsinə baxmayaraq, onlar bir qayda olaraq müasir atributika və ədəbi leksikaya, qədim türk epik ənənəsinə xas klassik janr prinsiplərinə uyğun şəkildə qurulurlar. Nağıllarda bu – şüurlu uydurmaçılıq, obrazların simvolikliyi, səciyyələndirmənin birmənəlikliyi, xronotopun qapalılığı, süjet hərəkətinin sxematikliyidir. Buna görə də müasir Ahıska türk xalq yaradıcılığında nağıl get-gedə öz ilkin funksiyalarını itirir və aradan çıxır. Bu xalqın nağılları, xüsusilə də son illərdə yaranmış mətnlər, həcmcə kiçik və məzmunca oxşardır. Bu, bütün nağıl növlərinə, xüsusən də Ahıska türk folklorunda geniş yayılmış məişət və macərə-satirik nağıllara xasdır. Nağılların funksional fəallığı əsasən uşaq auditoriyasında izlənilir.

Ahıska türklərinin şifahi folklorunun ən qədim və yayılmış növlərindən biri də aşıq yaradıcılığı, xüsusən də xalq sənətinin bu növünün dastan və lirik şeir istiqamətidir. Ahıska-Çıldır diyarı haqlı olaraq özünəməxsus aşıq məktəbinin vətəni sayılır (Hacı, 1992; Hacı, 2009; Ozan, 1994; Qasımlı, 1996: 186-191).

Burada Şenlik, Dərviş Ələmi, Xəstə Hasan, Səfilı, Raqibi, Əmrahi, Firaqi, Urbani, Topçu-oğlu, Qəssab Məmməd, Beytal Qasım, Öməri, Murad, Nəcəf, Nəcib, Şövqi, Bayram və b. kimi tanınmış aşıqlar yaşayıb yaratmışlar. Bizim folklor ekspedisiyalarımız zamanı (1986-1990-cı illər) maraqlı repertuarı olan aşıqlar və sözləyicilərlə (Əhməd Bayraqdarov, Məlik dədə, Kibar dədə, Abdilmöhsün dədə, Səkinə nənə, Əhməd dədə, Ömər dədə, Bayram dədə, Qafur dayı, Nəcihə Əhməd qızı, Həcər Dədəyeva) görüşdük. Biz «Əsli-Kərəm», «Qurbani», «Arzu-Qənbər», «Məhbub-Məhbubə», «İbrahim və Aslan şah», «Lətif şah», «Məhəmməd-Qızxanım» və digər dastanların fraqmentlərini, «Qara

Sevda», «Türkmən gözəli», «Ana dərdi» kimi dəstənləri, bir sıra deyişmələri, səyahətnamələri, vətən ağıtlarını yazıya ala bildik. Bu mətnlər bir qayda olaraq, konservativdirlər və qədim epik ənənələri qoruyub saxlamışlar. Müasirliyin poetikaya və məzmununa təsiri demək olar ki, hiss olunmur. Yeni detallara yalnız mətnin ikinci dərəcəli hissələrində – söyləyicinin dəqiqləşdirmələri və əsərin ifa üsulunda rast gəlmək olar.

Məsələn, Kikinetli Toromangillərdən Qafur Hüseynovun ifasında Aşx Şenlik və Sümmanın deyişməsində reçitativ dialoqlar arasında “papiros içmək” üçün fasilələr olur, bu zaman onlar deyişmələrin gərgin intonasiyasından fərqli adi dinc söhbət edirlər: “Buni deyib də sazlari dayatdılar. Başladılar papiros içməyə. Aşx Şenlik dedi ki, ayə, bunun ögünə qayaları atiyerim, çöp kimi üzümə vurıyer. Bu ögümə düşsə, bəni yengildər, bağliyar. Papirosi içdilər, gənə Aşx Şenlik ögə düşdi, aldı Aşx Şenlik” (Hacı, 1992; 176). Bu əlavə ilə Xerolu Poteləgillərdən Məlik dədə və Zanavlı Bayraqdarlardan Əhməd Məhəmməd oğludan topladığım digər vesiyalarda qarşılaşmamışam. Bu kimi epizodların köməyi ilə söyləyici təhkiyəyə əhatəlilik və realist səhihlik, konkretlik verir.

Beləliklə, dövrünü bitirmiş konservativ janr olan dastan müasir gerçəkliyi və müasir insan psixologiyasını ifadə edə bilmədiyindən, öz aktuallığını itirir və yerini dinamik və lakonik formalara verir. Söyləyicinin yaradıcı fəallığı artıq iri dastan formalarında deyil, süjetinin əsasında bir epizod, əlamətdar hadisə və qəhrəmanın bu fakta ani reaksiyası duran kiçik nəsr-nəzm əsərlərində (dəstəne, dastançə), xatirələrdə, səyahətnamələrdə, etnoqrafik mətnlərdə, lətifələrdə özünü büruzə verir (Hacı, 1992: 177-181). Lakin müəyyən hallarda bu dastançələr klassik dastranın qısa variasiyası ola bilər. Məsələn, qısa fabula və lirik şeirdən ibarət «Məhəmməd və Qızxanım» adlı dastançəni «Əsli və Kərəm»in yaradıcı kontaminasiyası, əsas ideyasının yığcam ifadəsi kimi qəbul etmək olar (Hacı, 1992: 176).

Qeyd olunduğu kimi, Ahıska türklərinin müasir şifahi nəsrinin əsas janr qruplarından birini də qeyri-nağıl nəsi, xüsusən də mifik hekayə və dini əfsanələr (Hacı, 1992: 91-100, 123-124), tarixi rəvayətlər (Hacı. 1992: 13-14, 26, 27, 42-43, 86), etnoqrafik miniatür və məişət süjetləri (Hacı. 1992: 65-83, 100-106), lətifələr (Hacı, 1992:149-152), atalar sözləri və məsəllər (Hacı. 1992: 108-119) təşkil edir.

Bu janrlar nağıllardan gerçəkliyə şüurlu istiqamətlənmə və danışılan hadisənin reallığı ilə seçilir. Söyləyici onları xalqın keçmişinə bağlayır və həqiqiliyinə inanır. Buna görə də, belə hekayələr, bir qayda olaraq, real şəxsə, konkret yer və məkana, konkret vaxta aid edilir. Söyləyici tez-tez ona bu hekayələri, xüsusən əfsanə və rəvayətləri danışmış digər insanları nümunə gətirir.

Aydındır ki, mifoloji hekayələr müasir şifahi sənətin müstəqil janr forması deyil. Müasir mifik hekayələr qədim xalq inanclarını ifadə edərək, amorfluq və situativliklə seçilir. Müasir mədəniyyət, heç şübhəsiz ki, qədim inanclara öz güclü təsirini göstərmişdir. Ahıska türklərinin müasir ictimai şüurunda miflər tədricən öz ilkin funksiyalarını itirirlər. Bizim topladığımız mifoloji mətnlərdə söyləyicilər süjetdənkənar qeyd və remarkalarda söylənən əhvalat və hekayələrin fantastik xarakter daşdığını, qədim dövrə aidliyini, primitiv inanclarla bağlılığını xüsusi qeyd edirlər. Belə müasirləşmə prosesi iki formada baş verir: mistikləşdirmə və parodiyalaşdırma yolu ilə. Mistik hekayələrdə söylənən qeyri-adi hadisələrin qədim dövrə aidliyi qeyd olunur, bu faktların özləri isə real insanların başlarına gəlmiş qəribə əhvalat şəklində verilir.

Digər hallarda isə sirli hekayələr xurafatı tənqid və ifşa edən lətifələrə çevrilir. Bu baxımdan, çobanın və Xıdır-Əlləzdən səxavətli sovqat gözləyən acgözün başına gələn əhvalat məhz belə ironik münasibətin maraqlı nümunəsi hesab edilə bilər (Hacı, 1992: 97).

Ahıska türklərinin sürgün folklorunda mifoloji süjetlərə uyğun mətn növü olaraq, müasir insanın qavrayışını, dünyagörüşünü və məişətini əks etdirən dini əfsanələri göstərə bilərik. Dini

əfsanələrdə (etimoloji, qeneoloji və digər əfsanələrdə olduğu kimi) qeyri-adi hadisələr və ideallaşmış şəxslər barədə xüsusi patetik pafosla nəql edilir. Belə ki, əfsanə ideal surətlərin qəhrəmanlığını, cəsarətini, müqəddəsliyini göstərərək, tərbiyəvi və əxlaqi funksiya yerinə yetirir. Bəzən bu məqsədlə mətnə məsəllər və atalar sözləri, başqa mənbələrdən sitatlar daxil edilir.

Belə didaktik istiqamət sayəsində əfsanə Ahıska türklərinin müasir həyatında xeyli aktuallaşmışdır: ənənəvi motivlər çox zaman gənclərin vətənpərvər ruhda tərbiyə olunmasına xidmət edir, müasirləri tarixi vətənə qayıdış uğrunda mübarizəyə ruhlandırır. Əfsanələrdə övliyaların, dərvişlərin, ərənlərin, şəhidlərin müqəddəsliyini təsvir edərkən, ahıskalı söyləyicilər onların doğma yurda bağlılığını xüsusi vurğulayırlar (Hacı, 1992: 94-95). Yəqin ki, əfsanə və rəvayətlərin sürgün dövründə aktuallaşmasının mühüm amili olaraq məhz bu vətənpərvərlik ruhunu göstərə bilərik.

Ənənəvi xüsusiyyətləri qorunmuş əfsanələrdən fərqli olaraq, tarixi rəvayətlərin və məişət hekayələrinin janr strukturunda əsaslı dəyişikliklər baş verib. Müasir rəvayətlərdə və məişət hekayələrində adətən idraki əhəmiyyət daşıyan tarixi faktlar haqqında məlumat verilir. Bu janrların poetik strukturunda obyektiv şərh, real mənzərə, dinamik dialoqlar və panoram təsvirlər kimi yeni elementlər ortaya çıxıb. Bəzi mətnlər, xüsusilə mərasimlərə, təsərrüfat həyatına, tarixi coğrafiyaya dair hekayətlər eyni zamanda həm ekspressivlik, həm də informativliklə seçilir (Hacı, 1992: 30-49, 49-60, 65-83). Ona görə də onlara həm bədii-ədəbi, həm də didaktik-idraki funksiyalar səciyyəvidir. Rəvayətlərin poetik ənənəsi çərçivəsində hekayə-olay, hekayə-xatirə, hekayə-nağıl və s. kimi yeni nəsr janrları formalaşır.

Ahıska türklərinin müasir yaşam tərzində və mədəniyyətində, o cümlədən ədəbiyyat və folklorunda izlənen yeni bir hadisəni – müasir informativ cəmiyyətə xas qlobal internet şəbəkəsində cərəyan edən prosesləri də ayrıca qeyd etməyi zəruri hesab edirik. Qlobal internet şəbəkəsi bütövlükdə müasir cəmiyyətə, kommunikasiya proseslərinə, mədəniyyətə ciddi təsir etdiyi kimi, Ahıska türklərinin müasir yaşam tərzinə, ünsiyyət formalarına və mədəniyyətinə də dərinlən təsir etmişdir. İlk növbədə, virtual informasiya məkanı və kommunikasiya vasitələri, sosial şəbəkələr dünyanın müxtəlif qitələrində və ölkələrində yaşayan Ahıska türklərinin ünsiyyətini xeyli asanlaşdırmış, məlumatın operativ ötürülməsinə tamamilə yeni imkanlar yaratmış və deportasiya şəraitində yaşayan xalqın həyatında bütövlükdə müsbət rol oynamışdır.

Qlobal şəbəkə Ahıska türklərinin milli mədəniyyətinə, folklor və ədəbiyyatına da təsir etmişdir. Ahıska türklərinin yaşlı və gənc nəsllə məxsus yazarları ədəbi-bədii əsərlərinin, ənənəvi və müasir folklorun, sənət nümunələrinin yayılması üçün müxtəlif sosial şəbəkələrdən fəal istifadə edirlər, qruplar yaradırlar, ündəlik ünsiyyətdə olurlar, müzakirələr aparırlar. Birbaşa ünsiyyət, internetin imkanları Ahıska türklərinin folklor və ədəbiyyatında yeni janr formalarının – qlobal internet məkanında mövcud olan, özündə şəkil, musiqi, rəng, səsi birləşdirən yeni sikretik mətnlərin, eləcə də şərh, müzakirə, kollektiv yaradıcılıq formalarının meydana çıxmasına səbəb olmuşdur (Şəbəkə ədəbiyyatı haqqında bax: Гаджиев, 2019).

Bütövlükdə müasir şəbəkə ədəbiyyatının tipologiyasına uyğun olan bu prosesin – Ahıska türklərinin şəbəkə folkloru və ədəbiyyatının ətraflı tədqiq olunmasını, müsbət və mənfi cəhətlərinin araşdırılmasını vacib məsələ hesab edə bilərik. Bu məsələnin daha geniş şəkildə – Ahıska türklərinin qlobal internet məkanında, xüsusən sosial şəbəkələrdə ümumən iştirakının, vətən mücadiləsində, milli kimlik şüurunun qorunmasında virtual ünsiyyətin rolunun, internetdə ünsiyyətin mövzu, məzmun, forma, funksiya və digər cəhətlərinin, müsbət və mənfi tərəflərinin geniş tədqiqi qarşıda duran vacib məsələlərdəndir.

4. NƏTİCƏ

Fikrimizcə, araşdırılan xüsusiyyətlər Ahıska türklərinin və yaqın ki, başqa xalqların müasir şifahi nəsrinin sinkretikliyi təsbitləşdirmək üçün tədqiqatın hazırkı mərhələsində kifayətdir. Hər şeydən əvvəl, müasir folklor mühitində şifahi ənənə nəinki yaşayır, hətta inkişaf edir, özünəməxsus janr tipologiyasına malik, folklor və ədəbiyyat arasında aralıq estetik hadisə olan mədəniyyət fenomeninə çevrilir. Ahıska türklərinin şifahi nəsr ənənəsinin yazılı ədəbiyyatdan asılılığı, xüsusən də klassik türk və müasir Azərbaycan yazılı ədəbiyyatına bağlılığı şübhə doğurmur. Bu xalqın folklor janrları öz şifahi tipologiyası ilə bərabər, xeyli dərəcədə ədəbi xarakter daşıyır ki, bu da şifahi ənənənin və yazılı ədəbiyyatın ikitərəfli əlaqəsini bir daha təsdiqləyir. Bütün bu qanunauyğunluqlar ümumtipoloji səciyyə daşıyır və tarixi poetikanın dialektikasını daha dərinləndirən anlamağa kömək edir.

Extended Abstract

The article considers the functional, semantic and structural features of the exile folklore of the Ahıska (Meskhetian) Turks. Historically settled in the south-western Caucasus region, this Turkic community was exiled to Central Asia and Kazakhstan in 1944. Speaking in the Eastern Anatolian dialect of the Turkic language, enriched with local elements, the Ahıska Turks now live in more than a dozen countries and receive education in eight languages. In the absence of a favorable ethnic and cultural environment, the main factor in the protection of national identity in exile was folklore, which underwent profound changes in this new context. At present, the folklore of this society is created by people with literary education, often in written form, and is seen as an intermediate event between literature and traditional folklore. The article analyzes the idea-content, genre, stylistic features of the exile folklore of the Ahıska Turks, reveals and classifies the features of folklore-literary syncretism. The article shows that the changes in the exile folklore of the Ahıska Turks were first revealed in the heuristic nature of the folklore carriers and narrators: It creates a commonality between literature and folklore, and in these texts, along with collectivity and tradition, individuality, personal position, and subjective attitude emerge. Consequently, in the exile folklore of the Ahıska Turks, the aesthetics of the texts and the compression of the new information function are observed. There are two directions here: first, the transformation of the content of the new text in the repertoire of modern carriers of epic memory in accordance with the new reality, i.e., a new interpretation of the old themes and plots; second, the perception of contemporary discourses in the folklore paradigm in a way that creates a theme for a new era, and the reflection of contemporary socio-historical processes in oral works. Contemporary folklore of the Ahıska Turks emerges as a syncretic creative phenomenon between the original aesthetic phenomenon - literature and modern folklore. It can be conditionally called written folklore or oral literature. This phenomenon, which is common to all genres of modern folklore of the Ahıska Turks, is even clearer in the works of oral prose. Completion of oral works based on historical facts, personal memories, and literary sources is of great importance.

The images and documents of the oral texts, as well as the style and language of folklore, are also taken from literary and book sources. Many of the creators and carriers of the Ahıska Turks' contemporary oral tradition are fluent in the literary language, are acquainted with national and foreign classics, read contemporary literature, and have their own libraries. In addition to the closeness of the subject to written sources in exile folklore, its modernization and literature also enliven the poetics of the oral texts. First of all, modern storytellers have developed a personal perception of the world and an individual style.

In recent years, historical and everyday themes have become especially relevant in the oral literature of the Ahıska Turks. This process is, of course, due to the fact of repression - almost all of

the historical legends touch on the theme of the homeland, express feelings of patriotism, faith and hope for the return to the native land. In the Turkish oral tradition of Ahıska, which we have written, the traditional and modern meanings and motives that form the basis of the plot are confirmed: religious-mythological legends; fairy tales; household stories; hasty epics; ethnographic-ceremonial stories texts; ironic-humorous stories about individuals and events; historical legends and so on.

The genre specificity of the oral prose of the Ahıska Turks is determined by the fact that the folklore of this people, in contrast to other oral traditions, is still active in the environment of popular folklore. Many texts have not yet been fully established, and are still in the process of conscious development and creation. On the other hand, some ancient artifacts specific to the creation of the ancient collective people are being reworked. In such cases, the narrators rewrite the motifs and plots, rather than creating new ones.

The features studied are sufficient to establish the syncretism of the modern oral prose of the Ahıska Turks and probably other peoples. First of all, in the modern folklore environment, oral tradition not only lives, but also develops, even becomes a cultural phenomenon that is an intermediate aesthetic between folklore and literature and that has a unique genre typology.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

- Hacı, A. (1992). *Qəribəm bu vətəndə (Axısqa türklərinin etnik mədəniyyəti)*. Gənclik.
- Hacı, A. (2009). *Ahıska Türkləri: vətən bilgisi*. ARTA.
- Hacı, A. (2011-a). Hatıralarda Ahıska yurdu 1. *Bizim Ahıska*, Bahar 2011, S. 22, 31-35.
- Hacı, A. (2011-b). Hatıralarda Ahıska yurdu 2. *Bizim Ahıska*, Yaz 2011, S. 23, 12-18.
- Hacı, A. (2014-a). *Ahıska türklərinin sürgün folkloru*. Mütərcim.
- Hacı, A. (2014-b). *Ahıska türkləri: inanc dünyası*. Mütərcim.
- Hacı, A. (2019). Azərbaycanda yaşan Ahıska Türkləri yazarlar birliyi. *Bizim Ahıska*, 2019, Bahar-Yaz.
- Наси́ев, В. (1991). *Folklorumuzun üföqləri*.
- Qasımlı, M. (1996). *Aşıq sənəti*.
- Piriyev, A. ve Piriyeva, S. (2001). *Ata yurdum Ahıska*. Mütərcim.
- Sasıyev, N. (2007). *Baba ocağı – ana sıcağı [Axısxa türklərinin folkloru]*. Mütərcim.
- Ozan (Kərimli), A. (1994). Çıldır aşığı məktəbi haqqında məlumat. *Azərbaycan musiqisi*.
- Азбелев, С. Н. (1982). *Историзм былин и специфика фольклора*.
- Винер, Н. (1968). *Кибернетика, или управление и связь в животном и машине*.
- Гаджиев, А. А. (2019). *Русская сетевая литература: контекст, история, типология, поэтика: учебное пособие*. Вузовское образование.
- Гаджили, А. (2007). Ахалцихские турки: история, этнография, фольклор. *İrs – Наследие*, 2007, №2 (26), 8-19.
- Леви-Строс, К. (1985). *Структурная антропология*.